

Nachlass Gustav Arnold – Ms.N.46

VERZEICHNIS

Signatur	opus	Titel	Inhalt und Form	RISM-ID	Jahr
Ms.N.46:					
1-3		WERKE			
1		Eigene Werke als Druck			
1.1	[op. 1]	An den Frühling	Spring song; from the German of Fr. Schiller, with an English version. The Music by Gustav Arnold, Partitur, Manchester, Hime & Addison	400104228	[ohne Jahr]
1.2	[op. 2]	Wechselnde Stunden	Beyond the falling shades, a Characteristic Song, for Voice and Piano, composed by Gustav Arnold, Partitur, London, Wessel & Co	400104229	[ohne Jahr]
1.3	[op. 3]	Fondly still sweet island bay	(Heimkehr). Duet for Soprano and Tenor with Pianoforte accompaniment, composed by Gustav Arnold, Partitur, London, Wessel & Co	402007057	[ohne Jahr]
1.4	op. 4	Nocturne and Scherzo	for the Piano Forte, by Gustav Arnold, 2 Drucke, Partitur, London, Ashdown & Parry 1. Nocturne, in A minor 2. Scherzo, in F	400104255 400104256	[ohne Jahr]
1.5	op. 5	Nouvelle Valse de Salon	for the Piano Forte, composed by Gustav Arnold and performed by him in the Free Trade Hall (Manchester), Partitur, Manchester, Forsyth Brothers	400104257	[ohne Jahr]
1.6	[op. 6]	Quam dilecta	Offertorium for Tenor solo, with an Accompaniment for the Organ or Piano Forte, composed by Gustav Arnold, Partitur, London, J. Alfred Novello	400104222	[ohne Jahr]
1.7	[op. 7]	Siegesfeier der Freiheit	Cantate von Heinrich Weber für Männerchor, Soli und Orchester componirt von Gustav Arnold. Klavierauszug. Zürich, C. Knüsli - sowie Textheft "Winkelried", Cantate von Heinrich Weber. Luzern, C. M. Härdi, 1871	400109056	[ohne Jahr]
1.8	[op. 7]	Siegesfeier der Freiheit	Cantate für Männerchor, Soli und Orchester. Eingerichtet zur Aufführung an der 500. Gedächtnisfeier der Schlacht bei Sempach im Juli 1886, Chorpartitur, Luzern, J. Burkhardt - sowie Textheft dazu: "Grosses Volksschauspiel [...]", Luzern, J. Schill, 1886	400109008	1885
1.9	op. 9	Sechs geistliche Gesänge	für gemischten Chor, Text von J. J. Sprüngli, komponiert und den Gesangschulen und Kirchenchören der Schweiz gewidmet von Gustav Arnold, Partitur, Luzern, im Selbstverlag des Komponisten	400104248	1882
1.10	op. 10	Kurze Messe	für 4 Singstimmen und Orgel componirt von Gustav Arnold, Musikdirektor in Luzern, Partitur und Stimmen, Zürich, Gebrüder Hug. Zusätzlich revidierte Fassung von F. X. Jans, Partitur und Stimmen, Ballwil, R. Jans, 1938 sowie handschriftlich vervielfältigte Einzelstimmen	400108726	[ohne Jahr]
1.11	op. 11	Sechs Lieder für gemischten Chor	Heft 1 (Lied der Freude, Morgenfrühe, Mailied) und Heft 2 (Trost der Nacht, Herbsthimmel, Lüfteleben), je Partitur und Einzelstimmen, Leipzig, C. F. W. Siegel	402007058	[ohne Jahr]

1.12	op. 12	Acht Motette - Heft 1: Vier Offertorien	für den katholischen Gottesdienst komponiert von Gustav Arnold. Heft 1: Vier Offertorien für eine Singstimme (Mezzo-Sopran oder Bariton) mit Orgelbegleitung (Regnum mundi, Tota pulchra es, Domine exaudi, Quid retribuam), Partitur und Stimmen, Augsburg, Ant. Böhm und Sohn.	400108721	[ohne Jahr]
1.13	op. 12	Acht Motette - Heft 2: Vier Gradualien	für den katholischen Gottesdienst komponiert von Gustav Arnold. Heft 2: Vier Gradualien für gemischten Chor und Orgel (Timeate dominum, Omnes de Saba venient, Christus factus est, Ascendit Deus), Partitur und Stimmen, Augsburg, Ant. Böhm und Sohn. Zusätzlich: Handschriftliche Partitur und Stimmen von Ascendit Deus	400104223	[ohne Jahr]
1.14	[op. 13]	Der Rütlichschwur	Dramatische Scene für Männerchor, Soli und Orchester nach Worten aus Schiller's "Wilhelm Tell". Zur Aufführung an der Schweizer Bundesfeier vom 2. August 1891 komponiert von Gustav Arnold - Klavierauszug, Zürich, Hug & Co - Chorpartitur, Luzern, J. Burkhardt - Korrekturabzug	400109027	[ohne Jahr]
1.15	op. 14	Sturmlied	Ged. v. R. Kelterborn für vierstimmigen Männerchor komponiert von Gustav Arnold, Partitur, Leipzig & Zürich, Hug & Co. Zusätzlich 3 Exemplare als Pflichtstück für Sängerfest und Manuskript (1 Bogen)	402007065	[ohne Jahr]
	op. 15-16	<i>Lieder für Gemischten-Chor</i>	komponiert von Gustav Arnold, Leipzig & Zürich, Hug & Co		[ohne Jahr]
1.16	op. 15.1	Die Luft so still	Partitur	402007155	[ohne Jahr]
1.17	op. 15.2	Reiselust	Partitur und Stimmen	402007067	[ohne Jahr]
1.18	op. 15.3	Winters Ahnung	Partitur und Stimmen	402007068	[ohne Jahr]
1.19	op. 16.1	Schottisches Liebeslied	Partitur und Stimmen. Zusätzlich Manuskript, 1 Bogen ("Schottisches Liebeslied" und "Die Abendglocken")	402007069	[ohne Jahr]
1.20	op. 16.2	Die Abendglocken	Partitur und Stimmen	402007070	[ohne Jahr]
1.21	op. 16.3	Brich, brich, brich!	Partitur und Stimmen. Zusätzlich Manuskript, 1 Bogen	402007071	[ohne Jahr]
1.22	op. 16.4	Sängers Gebet	Partitur und Stimmen. Zusätzlich Manuskript, 1 Bogen	402007072	[ohne Jahr]
1.23	[op. 17]	Marienlied	für Singstimme und Orgel. 2 vervielfältigte handschriftliche Exemplare der Partitur. Zusätzlich Manuskript der Partitur und Singstimme, je 1 Blatt	402007073	[ohne Jahr]
1.24	[op. 19]	Schweizer Heimweh	für 2 Singstimmen, Partitur (2 Exemplare). Zusätzlich 2 Manuskripte der Partitur (je 1 Blatt)	402007074	[ohne Jahr]
1.25	[op. 20]	Leo-Hymne	für Männerchor, Partitur (3 Exemplare)	402007075	[ohne Jahr]
1.26	[op. 21]	Fest-Akt	zur Enthüllung des Tell-Denkmal in Altdorf 1895. Dichtung von Arnold Ott für Männerchor, Knabenstimmen, Tenor-Solo und Orchester in Musik gesetzt von Gustav Arnold, Klavierauszug und Chorheft, Zürich und Leipzig, Gebrüder Hug - sowie Textheft dazu, Altdorf, Gisler	400109028	[ohne Jahr]
1.27		Neues Tellenlied	2-stimmige Fassung, B-Dur, Knaben- oder Frauenchor, Zürich und Leipzig, Hug & Co	402007080	[ohne Jahr]
1.28		Neues Tellenlied	Aus dem Festakt zur Enthüllung des Tell-Denkmal in Altorf [sic] 1895. Dichtung von Arnold Ott, zweistimmiger Satz von H. Maurer, B-Dur, Zürich, Hug & Co	402007081	1922
1.29		Neues Tellenlied	2-stimmige Fassung, C-Dur, Beilage zur Zeitschrift "Der Schülerfreund" vom 20. Januar 1892 (beiliegend), Altdorf, Gisler	402007082	[ohne Jahr]
1.30		Neues Tellenlied	nach einem Gedicht von Bartholomäus Furrer komponiert von Gustav Arnold, C-Dur, Altdorf, Gisler 3 Fassungen (je 2 Exemplare): für zwei Singstimmen (Sopran und Alt oder Tenor und Bass), für drei gleichartige Stimmen, für vierstimmigen Männerchor - sowie Korrekturabzug jeder Fassung	400109055	[ohne Jahr]
1.31	[op. 25]	Schlachtlied eines Schweizers	für Männerchor, Partitur (2 Exemplare)		[ohne Jahr]

2 Eigene Werke in handschriftlicher Überlieferung

2.1	Siegesfeier der Freiheit	Fassung 1869: 1) Partitur (Manuskript, Bogen I-IV und 1-21 sowie 2 Blätter) 2) Klavierauszug (Manuskript, Bogen 1-10) 3) Stimmen (Manuskript: Soli, Violino 1, Violino 2, Viola, Violoncello e Basso, Flauto piccolo, Flauti, Oboi, Clarinetti, Fagotti, Corno 1 und 2, Corno 3 und 4, Trombe, Trombone Alto e Tenore, Trombone Basso, Timpani) 4) Abschrift 1 5) Abschrift 2 6) Lithographien	400109039	1869
2.2	Siegesfeier der Freiheit	Fassung 1886: "Einleitung für Orchester zum Volksschauspiel auf die Säcularfeier der Sempacher Schlacht vom 5. Juli 1886 komponiert von Gustav Arnold" (Manuskript, 7 Bogen)	400109040	1886
2.3	Siegesfeier der Freiheit (Arrangement)	Arrangement für Harmoniemusik von G. Lampart [?] [Gleiche Handschrift wie op. 21, wo Lampart als Bearbeiter genannt ist.] 1) Partitur der Einleitung (32 Seiten) 2) Partitur der Nummern (gebunden, 80 Seiten) 3) Stimmen	400109053	[ohne Jahr]
2.4	Der Rüttschwur	2 Klavierauszüge (Manuskript, je 11 Bogen), 2 Chorpartituren (Manuskript, je 5 Bogen), 2 autographe Stimmen	400109049	1891
2.5	Der Rüttschwur (Arrangement)	Arrangement für Harmoniemusik, wahrscheinlich von G. Lampart (Partitur, 66 Seiten)	400109050	[ohne Jahr]
2.6	Fest-Akt	zur Enthüllung des Tell-Denkmal von Gustav Arnold 1) Partitur (Manuskript, gebunden, 120 Seiten) 2) Klavierauszug in blauem Umschlag (Manuskript, 56 Seiten) 3) Klavierauszug (Manuskript, 60 Seiten) 4) Chorpartitur (Manuskript, 28 Seiten) 5) Orchesterstimmen (Abschrift)	400109051	[ohne Jahr]
2.7	Fest-Akt (Arrangement)	Arrangement für Harmoniemusik von G. Lampart (Vermerk auf S. 94 der Partitur: " Arrangiert im April und März 1895 von G. Lampart, Musiklehrer in Luzern" 1) Partitur (Manuskript, gebunden, 96 Seiten) 2) Stimmen	400109052	1895
2.8	Karl der Kühne	[Drama von Arnold Ott] 1) Partitur (Manuskript, gebunden, 2 Hefte) 2) Klavierauszug 3) Stimmen	402007112	[ohne Jahr]
2.9	[An den Frühling]	Manuskript, 2 Bogen [unvollendet, anderer Text als im Druck]	400109030	[ohne Jahr]
2.10	Sinnen und Entfalten [im Druck: Wechselnde Stunden]	Musing and Evolving. A characteristic Song with German and English words composed by Gustav Arnold, Manuskript, 2 Bogen und 1 Blatt	400109031	[ohne Jahr]
2.11	Nocturne / Impromptu [im Druck: Scherzo]	Manuskript, 3 Bogen und 1 Blatt	400109032	[ohne Jahr]
2.12	Nouvelle Valse de Salon	Manuskript, 2 Bogen, zusätzlich 2 Bogen mit Skizzen	400109035	[ohne Jahr]
2.13	Quam dilecta / Coelestis urbs Jerusalem	Manuskript, mehrere Fassungen	400109036	[ohne Jahr]
2.14	Sechs geistliche Gesänge	Manuskript, 4 Bogen und 1 Blatt	400109041	[ohne Jahr]
2.15	Morgenfrühe	Stimmen Sopran, Alt, Tenor, Bass (je 3 Stück)	402007084	[ohne Jahr]
2.16	Mailed	Stimmen Sopran, Alt, Tenor, Bass (je 3 Stück)	402007085	[ohne Jahr]
2.17	Die Auferstehung	Manuskript, 1 Bogen	402007086	[ohne Jahr]

2.18	Trinklied vor der Schlacht / Heiliges Lied	Manuskript, 1 Blatt	402007087	[ohne Jahr]
2.19	Das Schlachtfeld	Manuskript, 1 Blatt	402007090	[ohne Jahr]
2.20	In der Fremde	Manuskript, 1 Bogen	402007091	[ohne Jahr]
2.21	Am Abend	Manuskript, 1 Blatt für 4 Männerstimmen, 1 Blatt für 3 Frauenstimmen	402007092	[ohne Jahr]
2.22	Frühlingsmorgen	Manuskript, 1 Blatt	402007093	[ohne Jahr]
2.23	Lieb' und Leid / Meerfahrt	Manuskript, 1 Blatt, zusätzlich 1 Druck	402007094	[ohne Jahr]
2.24	Offertorium (für Sarnen)	Manuskript, 1 Blatt	402007097	[ohne Jahr]
2.25	s Schwizerländli	Einlage in Arnold Ott's Volksschauspiel "Kart der Kühne und die Eidgenossen", Manuskript, 1 Bogen, zusätzlich 1 Druck, Leipzig & Zürich, Hug & Co	402007099	[ohne Jahr]
2.26	Schlachtlid eines Schweizers	2 Partituren, Manuskript, je 1 Blatt	400109048	[ohne Jahr]
2.27	Neues Tellenlied	2 Exemplare mit je 3 Fassungen auf 1 Bogen, Manuskript: zweistimmig, dreistimmig, vierstimmiger Männerchor, zusätzlich ein Korrekturabzug je Fassung	402007098	[ohne Jahr]
2.28	Oratio B. Nicolai de Rupe	2 Partituren (Manuskript, je 1 Bogen) und 3 Singstimmen (2 Bogen und 1 Blatt)	402007100	[ohne Jahr]
<i>2.29-2.36 Lieder für Männerchor und gemischten Chor</i>				
2.29	Der Schweizerjünglinge Eintracht	Partitur (Manuskript, 1 Bogen) und Singstimmen (Tenor I und II, Bass I und II)	402007101	[ohne Jahr]
2.30	Heiliges Lied	Manuskript, 1 Bogen (siehe auch Ms.N.46:2.18)	402007102	[ohne Jahr]
2.31	Hinaus in die Welt!	1 Partitur, Manuskript, 1 Bogen, 1 Partitur, Manuskript, 2 Bl., je 2 Stimmen Tenor I, Tenor II, Bass I, Bass II (8 Bl.)	402007103	[ohne Jahr]
2.32	Im Walde	Stimmen Sopran, Alt, Tenor, Bass (4 Blätter)	402007104	[ohne Jahr]
2.33	Am Sonntag	Stimmen Sopran, Alt (2 Blätter)	402007105	[ohne Jahr]
2.34	Lied eines Armen	Partitur, Manuskript, 1 Bogen	402007106	[ohne Jahr]
2.35	Der Pilger / Der König auf dem Turme	Partitur, Manuskript, 1 Bogen	402007107	[ohne Jahr]
2.36	Der Schatzgräber	Partitur, Manuskript, 1 Bogen	402007110	[ohne Jahr]
2.37	Ritter Toggenburg	Singstimme (Manuskript, 1 Bogen) und Klavierstimme (Manuskript, 1 Bogen und 1 Blatt)	402007111	[ohne Jahr]
2.38	Das Fischermädchen, oder Hass und Liebe	Lyrisches Drama von Theod. Körner, Partitur, Manuskript gebunden, 64 Seiten, 16 Seiten beschrieben, Niederschrift bricht bei Nr. 6 ab	402007113	[ohne Jahr]
2.39	Sammelband	Manuskript gebunden, 39 Seiten: - Der Schweizerjünglinge Eintracht, S. 1-3, vgl. Ms.N.46:2.29 - Geistergruss / für Bariton, S. 4-6 - Abschied vom Leben. Sonnett, für Sopran oder Tenor, S. 7-10 - Ergebung, für Alt oder Bariton, S. 10-13 - Der Pilger, S. 14-15, vgl. Ms.N.46:2.35 - Das Fischermädchen, oder Hass und Liebe, S. 16-39, Klavierauszug, vgl. Ms.N.46:2.38	402007114	[ohne Jahr]
2.40	Messe [Fragment]	Kyrie, Sanctus (nur Sopran), Benedictus, Manuskript, je 1 Bogen für Sopran, Alt, Tenor, Bass	402007121	[ohne Jahr]
2.41	Salve Regina [Fragment]	1 Bogen mit 10 Takten, 1 Bogen mit 8 Takten	402007122	[ohne Jahr]
2.42	Skizzen	1 Blatt, 1 Bogen	402007123	[ohne Jahr]
2.43	Skizzen	1 Bogen, 1 Blatt	400109054	[ohne Jahr]

2.44	Diverse Skizzen	2 Bogen, 5 Einzelblätter	1001315145	[ohne Jahr]
2.45	Erinnerung an den Abend des 13. März 1866	Männerchor, Partitur (1 Blatt) und Stimmen (4 Blätter), Autograph	1001315146	[ca. 1866]
2.46	Wanderer's Nachtgebet	Männerchor, Partitur (2 Blätter), Autograph	1001315149	[ohne Jahr]
2.47	Toast	Männerchor, Partitur (1 Blatt), Autograph	1001315151	[ohne Jahr]
2.48	Alla patria	Männerchor, Partitur (1 Bogen), Autograph	1001315153	[ohne Jahr]
2.49	Pfingstlied	Frauenchor, Partitur (1 Bogen), Autograph	1001315154	[ohne Jahr]
2.50	Du stehst schon 25 Jahr	Männerchor, Partitur (1 Bogen), Autograph Kopie	1001315155	[ohne Jahr]

3 Fremde Werke in Abschriften und Arrangements Gustav Arnolds

3.1	Balfe, M. W.: "The Sailor sighs as sinks his native shore..."	Duet for Contralto & Tenor Voices (mit Klavier), London, Cramer, Wood & Co, Bearbeitung von Arnold: Textübersetzung ins Deutsche, Orchestrierung, Autographe Partitur (5 Bogen) und autographe Stimmensatz	402007127	[ohne Jahr]
3.2	Witt, Fr.: Stabat mater, op.7	arrangiert von Arnold: autographe Partitur (4 Bogen) und autographe Stimmensatz	402007128	[ohne Jahr]
3.3	Händel, G. Fr.: Handel's Overture to Acis and Galatea arranged as Piano Forte Duet by Gustav Arnold	Manuskript (12 Seiten)	402007129	1861
3.4	Mozart, W. A.: Chor [Nr. 15] aus "Idomeneo" ("Placido è il mar...")	Abschrift von Arnold: autographe Partitur (1 Bogen) und autographe Stimmensatz	402007130	[ohne Jahr]
3.5	Mendelssohn, F.: Jagdlied, op. 84/3 und Ave Maria aus "Loreley", op. 98/2	Abschrift von Arnold: je autographe Partitur (1 Bogen) und autographe Stimmensatz	402007131 402007132	[ohne Jahr]
3.6	Gade, N. W.: Morgengesang	arrangiert von Arnold: autographe Partitur (2 Bogen) und autographe Stimmensatz	402007133	[ohne Jahr]
3.7	Gläser, C. G.: Psalm	arrangiert von Arnold: autographe Partitur (1 Bogen) und autographe Stimmensatz	402007134	[ohne Jahr]
3.8	Gluck, Chr. W.: Finale aus "Orpheus"	arrangiert von Arnold: autographe Partitur (2 Bogen) und autographe Stimmensatz	402007135	[ohne Jahr]
3.9	Gluck, Chr. W.: "Hoch tut euch auf ..."	arrangiert von Arnold: autographe Partitur (2 Bogen) und autographe Stimmensatz	402007136	[ohne Jahr]
3.10	Rheinberger, J. G.: Früh Morgens	arrangiert von Arnold: autographe Partitur (3 Bogen) und autographe Stimmensatz	402007137	[ohne Jahr]
3.11	Gounod, Ch.: Nazareth - A sacred song	Original für Singstimme und Orgel, Orchestrierung und deutscher Text von Arnold: autographe Partitur (2 Bogen, 1 Blatt) und autographe Stimmensatz	402007138	[ohne Jahr]
3.12	Schubert, F.: Arie der Maria aus "Lazarus"	arrangiert von Arnold: autographe Partitur (2 Bogen) und autographe Stimmensatz	402007139	[ohne Jahr]
3.13	Flotow, Fr. v.: Tenor-Arie (Nr. 15) aus "Martha"	Abschrift von Arnold: autographe Partitur (2 Bogen) und autographe Stimmensatz	402007140	[ohne Jahr]
3.14	Halévy, J. F.: Arie aus "Les mousquetaires de la Reine"	Abschrift von Arnold: autographe Partitur (5 Bogen) und autographe Stimmensatz	402007141	[ohne Jahr]
3.15	Donizetti, G.: Sopran-Arie aus "Linda von Chamounix"	Abschrift von Arnold: autographe Partitur (2 Bogen) und autographe Stimmensatz	402007142	[ohne Jahr]
3.16	Bishop, H.: "Blow, gentle gales ..."	Original für 2 Soprane, Bass und Klavier, Orchestrierung und deutscher Text von Arnold: autographe Partitur (2 Bogen) und autographe Stimmensatz	402007143	[ohne Jahr]
3.17	Mendelssohn, F.: Motette "Ihr Kinder Israel", op. 39/2	Abschrift von Arnold: autographe Partitur (5 Bogen)	402007144	[ohne Jahr]
3.18	Cherubini, L.: Terzett "Ad te levavi"	arrangiert von Arnold: autographe Stimmensatz	402007145	[ohne Jahr]
3.19	Cherubini, L.: "O salutaris"	Abschrift von Arnold: unvollständiger Stimmensatz	402007146	[ohne Jahr]
3.20	Himmel, F. H.: Quartett "In te confido"	arrangiert von Arnold: autographe Stimmensatz	402007147	[ohne Jahr]

3.21	Anonym: Operausschnitt, 1. Akt Nr. 1 Introduction	Abschrift von Arnold: autographe Partitur (7 Bogen)	402007148	[ohne Jahr]
3.22	Anonym: Opernfragment, Nr. 2 Scene und Arie	Abschrift von Arnold: autographe Partitur (3 Bogen)	402007149	[ohne Jahr]
3.23	Anonym: Operausschnitt, Schluss des 1. Aktes	Abschrift von Arnold: autographe Partitur (1 Bogen) und autographe Stimmensatz	402007150	[ohne Jahr]
3.24	Anonym: Operausschnitt, Nr. 12	Abschrift von Arnold: autographe Partitur (1 Bogen) und autographe Stimmensatz	402007151	[ohne Jahr]
3.25	Gluck: Orfeo ed Euridice, Nr. 13 Recitativo	Abschrift von Arnold: autographe Partitur (1 Bogen) und autographe Stimmensatz	402007152	[ohne Jahr]
3.26	Meyerbeer, Giacomo: Romanze der Bettlerin (aus der Oper: Der Prophet)	arrangiert von Arnold: autographe Partitur und Stimmensatz	1001315157	[ohne Jahr]
3.27	Gaugler, Theodor: Hör' uns, Allmächtiger.	arrangiert von Arnold: autographe Partitur und Stimmensatz	1001315163	[ohne Jahr]
3.28	Zingarelli, Niccoló: Laudate pueri	arrangiert von Arnold: autographe Chorstimmen, Tenor solo und Instrumentalstimmen nicht vorhanden	1001315165	[ohne Jahr]
3.29	Mozart, W. A. [fraglich]: Domine salvam fac Reginam	arrangiert von Arnold: autographe Stimmen (unvollst.), autographes Fragment Instrumentalparticell	1001315168	[ohne Jahr]

4 Korrespondenz

Gustav Arnold heiratete 1851 in England Sara Agnes Walmsley (1818-1884) und hatte mit ihr fünf Töchter: Maria (Mary) Josefa Waldburga (1853-1910), Helen Agnes (1854-1930), Fanny (Franziska) Elisabeth (1855-1905), Cäcilia Sara (Sr. Maria Josepha, 1857-1919), Johanna (genannt Jeanette) Maria Theresia (1860-1914)

4.1	Briefe an und von Gustav Arnold	Briefe zwischen Gustav Arnold und Mutter Josefa Arnold-Müller, Onkel Carl Emanuel Müller, Onkel Franz Müller, Bruder Joseph Arnold, Schwester Marie Muheim-Arnold, Schwester Lisette Segesser-Arnold, Schwester Waldburga Gmür-Arnold, Töchter Fanny, Cäcilia und Mary Schmid-Arnold, Enkel Gustav Schmid-Arnold und weiteren Personen.	1849-1900
4.2	Briefe der Familie Arnold	Briefe zwischen den Schwestern Mary, Helen, Fanny, Cäcilia und Jeanette und ihrer Mutter und weiteren Personen.	1831-1900
4.3	Briefe der Familie Arnold	Briefe zwischen Josefa Arnold-Müller und ihrer Tochter Johanna Zingg-Arnold, zwischen Johanna Zingg-Müller und Carl Zingg-Müller, zwischen den Familien Zingg und Arnold, von Cäcilia Arnold (Sr. Maria Josepha) an ihre Schwester Mary Schmid-Arnold und ihren Gatten, an Helen und an Jeanette	1852-1919
4.4	Briefe	Briefe der Familie Schmid (unbearbeitet)	
4.5	Briefe	Briefe der Familie Schmid (unbearbeitet)	
4.6	Briefe	Briefe der Familie Schmid (unbearbeitet)	

5 Lebensdokumente und berufliche Tätigkeit

5.1	Lebensdokumente und berufliche Tätigkeit	- Auto-Biographische Notizen (2 Hefte) - Vermögensverwaltung des Familienbesitzes in England, 1864-1901, 4 Umschläge (46 Ex.)
5.2	Berufliche Tätigkeit	- Aufsichtskommission über die Musikschule an der höheren Lehranstalt, 1879-1899, 1 Umschlag (8 Ex.) - Dokumente zur Anstellung als Musikdirektor und Musiklehrer in Luzern, 1865-1879, 2 Umschläge (13 Ex.) - Katholische Kirchgemeinde, 1878-1899, 1 Umschlag (7 Ex.) - Kommission zur Beaufsichtigung der Pflege- und Erziehungsanstalt armer Kinder in Rathausen, 1887-1895, 1 Umschlag (2 Ex.) - Kommission zur Prüfung der Bewerber um Organistenstellen, 1867-1895, 1 Umschlag (11 Ex.) - Hoforgel-Komitee, 1887-1891, 1 Umschlag (2 Ex.) - Rücktritt als Musikdirektor der Stad Luzern, 1883, 1 Umschlag (2 Ex.) - Schenkung Orts- und Kantonsbürgerrecht, 1883, 1 Umschlag (2 Ex.) - Schulpflege, 1883-1899, 1 Umschlag (2 Ex.) - Wahl zum Mitglied bzw. Präsidenten des Ortsbürgerrats, 1886-1887, 1 Umschlag (3 Ex.)

5.3	Berufliche Tätigkeit	<ul style="list-style-type: none"> - Aktiengesellschaft Hotel National, 1871-1890, 1 Umschlag (4 Ex.) - Auszüge aus den Verhandlungsprotokollen des Regierungs- bzw. Erziehungsrats Luzern, 1896-1897, 1 Umschlag (4 Ex.) - Bezirksinspektorat, 1892-1899, 1 Umschlag (5 Ex.) - Inspektion Musikschule Luzern, 1897-1899, 1 Umschlag (6 Ex.) - Institut Sainte Agnès, 1899-1900, 1 Umschlag (5 Ex.) - Pius-Verein, 1886-1887, 1 Umschlag (8 Ex.) - Schulinspektorat, 1887-1895, 3 Umschläge (9 Ex.)
-----	----------------------	--

6 Sammlungen

6.1	Sammlungen	<ul style="list-style-type: none"> - Buchhaltungshefte mit Einnahmen und Anlagen, 1854-1902, 2 Hefte - Schulhefte, Abschriften u.a. von Maria Arnold, 1863-1864, 5 Hefte - Schulhefte, Vorlesungsnotizen, Abschriften, Essays über Musik, 1846-1857[?], 20 Exemplare - Verzeichnisse, 1847-1860, 1 Heft
6.2	Sammlungen	<ul style="list-style-type: none"> - Hefte, Vorlesungsnotizen, 1849, 1 Mappe - Kassenbüchlein von Maria Arnold, 1884-1888, 1 Exemplar - Lieder- und Chorhefte, 3 Hefte - Notizheft von Fanny Arnold, 1 Heft - Schubert mit Konversationskärtchen, 1 Exemplar - Schubert mit Widmungskarten, 1842[?]-1850, 1 Exemplar - Schulhefte, 2 Hefte - Spitalchor Luzern, 1919-1925, 5 Hefte - Handschriftliche Notenbüchlein von Sara Agnes Walmsley, 1832, 3 Exemplare - Handschriftliches Liederbuch von Sara Agnes Walmsley, 1835
6.3.1	Sammlungen	<ul style="list-style-type: none"> - Rezensionen und Textbeiträge im Schweizerischen Sängerbund, 1876, 1 Mappe - Biografische Schriften über Arnold, 1892-1901, 3 Exemplare - Generalbericht Sängerbund Basel und Zürich, 1875-1880, 2 Exemplare - Verschiedene Zeitungsartikel von und über Arnold, 1869-1925, 69 Exemplare
6.3.2	Sammlungen	<p>Konzertprogramme</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kammermusik-Soireen, Saison 1865/66-1874/75, 61 Einheiten - Abonnements-Concerte, Saison 1875/76-1881/82, 56 Einheiten - Vokal- & Instrumental-Concerte, 1878-1882, 20 Einheiten - Beethoven-Abende 1-8, 1881, 16 Einheiten (je 2 Programme)
6.3.3	Sammlungen	<p>Konzertprogramme</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diverse Programme, 1866-1927, 7 Mappen
6.4	Sammlungen	<ul style="list-style-type: none"> - Bericht zur Landesausstellung in Zürich, 1883, 1 Umschlag (2 Ex.) - Dokumente zur Sempacher Schlachtfeier, 1886, 1 Umschlag (23 Ex.) - Franz Schmid am Kantonsspital Luzern, 1926-1928, 1 Umschlag (5 Ex.) - Genealogie Familie Arnold, 1915, 1 Umschlag (1 Ex.) - Gutachten Bürgerspital Fribourg von Franz Schmid, 1908, 1 Umschlag (1 Ex.) - Rezensionsstreit Luzerner Tagblatt, 1895, 1 Umschlag (9 Ex.) - Urkunde von Franz Schmid, 1900, 1 Umschlag (1 Ex.) - Zeugnisse von Maria Schmid, 1898-1908, 1 Umschlag (18 Ex.)
6.5	Sammlungen	<ul style="list-style-type: none"> - Festakt zur Enthüllung des Teufelsteinmals in Altdorf, 1895-1896, 2 Umschläge (26 Ex.) - Festspiel zur Eidgenössischen Bundesfeier, 1891, 3 Umschläge (15 Ex.)

6.6	Sammlungen	<ul style="list-style-type: none"> - Belege Jahreszeitstiftung, 1898-1905, 1 Umschlag (2 Ex.) - Brief und Verträge zu Werken Arnolds u.a., 1893-1928, 2 Umschläge (9 Ex.) - Korrespondenz und Besetzungslisten zur Winkelried-, Rütli- und Tellkantate, 1873-1895, 1 Umschlag (5 Ex.) - Korrespondenz zu Entstehung und Druck des Tellenliedes, 1891-1896, 1 Umschlag (7 Ex.) - Korrespondenz zu "Karl der Kühne", 1897-1910, 1 Umschlag (25. Ex.) - Korrespondenz zur Neuausgabe des Tellenliedes, 1922-1927, 1 Umschlag (15 Ex.) - Materialien zu Arnolds Gedenkfeiern, 1925-1950, 2 Umschläge (19 Ex.) - Materialien zu Arnolds Wirken im Sängervereinen, 1876-1926, 1 Umschlag (22 Ex.) - Rezensionen Konzerte England u.a., 1857-1900, 1 Umschlag (6 Ex.) - Sängerfest Basel u.a., 1875, 8 Exemplare - Wahl zum Festredner für die Sempacher Schlachtfeier, 1881, 1 Umschlag (1 Ex.)
6.7	Sammlungen	Publikationen u.a., 1891-1899, 6 Exemplare
6.8	Sammlungen	<ul style="list-style-type: none"> - Partitur der am eidgenössischen Sängerfeste von 1850 in Luzern aufgeführten 4stimmigen Männerchöre", 1850, mit Brief zur Rückgabe von 1896 - Schweizerisches Sängerfest, Basel 1875, Partituren der Wettgesänge, 1 Band, Exemplar mit Eintragungen von Gustav Arnold und seinem Bewertungsblatt - Eidgenössisches Sängerfest in Basel 1875: Beurteilung der Wettgesänge, 3 Blätter - Schweizerische Landesausstellung Zürich 1883. Bericht über Gruppe 33: Musikalische Instrumente. Von G. Arnold, Musikdirektor, Luzern, Druck der Meyer'schen Buchdruckerei (H. Keller), 1884; Korrektorexemplar von Gustav Arnold
<hr/>		
7	Angereicherter Nachlass	
7.1	Angereicherter Nachlass	<ul style="list-style-type: none"> - Gesammelte Zeitungsausschnitte u.a., 1816-1885, 76 Exemplare - Rezeption zu Werk und Wirken, 1865-1896, 84 Exemplare - Todesmeldungen und Nekrologe, 1900, 1 Umschlag (42 Ex.)
7.2	Angereicherter Nachlass	<ul style="list-style-type: none"> - Korrespondenz und Artikel Edgar Refardts, 1950, 1 Umschlag (3 Ex.) - Kondolenzschreiben zum Tode Arnolds, 1900, 1 Umschlag (18 Ex.) - Korrespondenz Familie Arnold, 1950, 1 Umschlag (12 Ex.) - Leidzirkulare und Nekrologe Familie Arnold, 1870-1937, 1 Umschlag (27 Ex.) - Gerichtsakten zum Erbe von William Jeremiah Walmsley, 1852-1873, 1 Umschlag (18 Ex.) - Tod Sara Agnes Arnold, geb. Walmsley, 1884, 1 Umschlag (3 Ex.) - Urkunde Ortsbürgerrecht, 1883, 1 Exemplar
7.3	Angereicherter Nachlass: Franz Schmid (1853-1928, Schwiegersohn von Gustav Arnold)	<ul style="list-style-type: none"> - Korrespondenz Franz Schmid - persönliche Dokumente - Urkunden - Zeitungsausschnitte
7.4	Angereicherter Nachlass: Franz Schmid	<ul style="list-style-type: none"> - Aussteuer Maria Arnold, 1885, 1 Umschlag (28 Ex.) - Diverses zu Familien Arnold und Schmid, 1864-1927, 1 Umschlag (22 Ex.) - Erbvertrag Franz und Maria Schmid, 1908, 1 Exemplar - Hochzeit Franz und Maria Schmid, 1885, 1 Umschlag (7 Ex.) - Impfausweise Familie Arnold, 1854-1857, 1 Umschlag (3 Ex.) - Rechnungen Familie Arnold, 1865-1902, 1 Umschlag (16 Ex.) - Schulzeugnisse Arnolds, 1837-1849, 1 Umschlag (13 Ex.) - Taufzeugnisse der Familie Arnold, 1831-1885, 1 Umschlag (6 Ex.) - Testamente und Familiennotizen, 1855-1879, 1 Umschlag (8 Ex.) - Visitenkarten, 1 Umschlag (25 Ex.)

- 7.5 Angereicherter Nachlass,
2015 erhalten von Dorothea Hofmann-Schmid
(Tochter von Gustav Schmid (1888-1950)
und Enkelin von Franz Schmid)
- Clavier-Stücke für Gustav Arnold, 1838. Manuskript, 1 Band, 13 Blätter beschrieben
 - Menuett, für Klavier, zu vier Händen, von Edmund Blum. Manuskript, 4 Blätter. Mit Widmung: "Dem ausgezeichneten Tonkünstler, Herrn Director Gustav Arnold in Luzern, zum Zeichen freundschaftlicher Hochachtung, der Verfasser, Luzern, am 24 Juli, 1894"
 - Sammlung zu Familie Gustav Arnold: Korrespondenz, Rechnungen, Kopien von Urkunden, Zeitungsausschnitte, Zeichnungen von Agnes Arnold-Walmsley und Mary (?) Arnold, Separatdruck aus Kathol. Schweizerblätter von A. Portmann zu Gustav Arnold (1900)
 - Porträtstempel Gustav Arnold, 1 Schächtelchen mit Siegelwachs und 2 Siegeln des Familienwappens Arnold, kleine Lupe, 2 Schächtelchen mit Schreibfedern
 - Sammlung zu Familie Franz Schmid-Arnold: Korrespondenz, Hochzeitsmenu, Zeitungsausschnitte
 - Material Gustav Schmid: Urkunden, Korrespondenz, Totenbildchen, Ex Libris, Zeitungsausschnitte, Geldbeutel

-
- 7.6 Angereicherter Nachlass.
2015 erhalten von Dorothea Hofmann-Schmid
- Jubiläumskonzert 1991 zur 700-Jahrfeier der Eidgenossenschaft. Aufführung von "Der Rütli Schwur" von Gustav Arnold und Ausstellung in Altdorf: Material und Korrespondenz zur Ausstellung
 - Korrespondenz zur Schenkung ans Historische Museum Altdorf 2014
-

8 **Varia**

- 8.1
- Handschriftliche Bände mit Gedichten, Sprüchen, Prosa u.a., angelegt von Maria Arnold [?], 1872-1881, 8 Exemplare
-